

மொழியும் இலக்கணமும்

திருமதி க வெண்ணிலா, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ் உயராய்வுத் துறை, மருதுபாண்டியர் கல்லூரி, தஞ்சாவூர்.	முனைவர் ம. பூபதி உதவிப்பேராசிரியர் மற்றும் ஆய்வு நெறியாளர் தமிழ் உயராய்வுத் துறை மருதுபாண்டியர் கல்லூரி, தஞ்சாவூர்.
---	--

Language is a tool that helps us communicate our ideas to others and help us understand others' ideas. Language is what distinguishes humans from other species. It is said that 'Language is the eyes of the people'. If the eye is the language, the grammar is the eyelid. A proper grammar is essential to preserve a conscious language. In this case, the summary of this study is to study the way language and grammar depend on each other.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

மொழி என்பது நம் கருத்தை பிறர்க்கு உணர்த்தவும், பிறர் கருத்தை நாம் அறிந்து கொள்ளவும் உதவும் ஒரு கருவியாகும். மொழிதான் மனிதர்களை பிற உயிரினங்களிடமிருந்து வேறுபடுத்திக்காட்டுகின்றது. “மொழியே மக்களின் விழி” என்பர். விழி மொழியானால் இலக்கணம் இமையாகும். விழியான மொழியைப் பாதுகாக்க இமையான இலக்கணம் அவசியம் தேவைப்படுகின்றது. இந்நிலையில் மொழியும் இலக்கணமும் ஒன்றையொன்றுச் சார்ந்துள்ள விதம் குறித்து ஆய்வதே இவ்வாய்வின் ஆய்வுச் சுருக்கமாக அமைந்துள்ளது.

முன்னுரை

இவ்வுலகில் தோன்றிய உயிரினங்கள் தங்களின் கருத்துக்களில் பரிமாறிச் கொள்வதற்கும் பயன்படும் கருவி மொழியாகும். உயிரினத்திற்கு உயிரினம் மொழி வேறுபடுகின்றது. மீன், பாம்பு, எலி, தவளை, உடும்பு, ஓணான், பறவை, விலங்கு, மனிதன் என அனைத்து உயிரினங்களும் தம் இனத்திற்குள் கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டு செயல்படுகின்றன. தாய் பறவை எழுப்பும் இன்ப ஒலியும் துன்ப ஒலியும் குஞ்சுகளுக்குப் புரிகின்றன. ஆண் குயில் எழுப்பும் ஒலிக்குரியப்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

பொருளைபெண்குயில்புரிந்து செயல்படுகின்றது. ஓணான், உடும்பு, பாம்பு, முதலான உயிரினங்கள்தம் அசைவின் மூலம் கருத்தினை வெளிப்படுத்துகின்றன. மனிதன் தன் செயலின் மூலம் உணர்த்துகின்றான். இத்தகைய மிகச்சிறந்த கருவியாகத் திகழும் மொழியிலன் இலக்கணத் தன்மையின ஆய்வு செய்யும் நோக்கில் இவ்வாய்வக் கட்டுரை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மொழியின் வகை

ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் ஒலி எழுப்பியோ சைகை மூலமோ கருத்துக்களைப் பரிமாறிக்கொள்கின்றன. மக்கள்மொழி, என்பது போலபறவை மொழி விலங்கு மொழி என்பனவும் உள்ளன. மக்களின் நாகரிகத்தினையும் பண்பாட்டினையும் பறைசாற்றுவது மொழியாகும். மக்களினம் தோன்றிய காலத்தில் இருந்தமொழி இன்று பன்மடங்கு வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது. மொழியின் தோற்றமாக விளங்கிய சைகைமொழி, போலி,மொழி,உணர்ச்சி மொழி, இன்பமொழி, துன்பமொழி, பேச்சுமொழி, கிளைமொழி, பொதுமொழி,சிறப்புமொழி, குறுமொழி, குழந்தைமொழி,எழுத்துமொழி, இலக்கியமொழி,இலக்கணமொழி,கணினிமொழி எனபலவகை மொழிகள் வளர்ந்துள்ளன.

“ஒரு மனிதனுக்குமுதுகெலும்பு இருப்பதால் தான் நிமிர்ந்துநிற்கவோ நடக்கவோ முடிகிறது. அதுபோல் இலக்கணம் உள்ள மொழிதான் நீண்ட காலம் நிலைபெற்றிருக்கும். நம் தாய்மொழியானதமிழை உயர்தனிச் செம்மொழி என உலகோர் உயர்த்திக் கூறுவதற்குக் காரணம் தமிழின் இலக்கணச் சிறப்பேயாகும். ஒரு மொழியைத் திருத்தமாக பேசவும் எழுதவும் கற்பிப்பது இலக்கணமாகும். அதுவே மொழியின் அழகையும் அமைப்பையும் உணர்த்துவதாகும். ஒரு மொழியின் இலக்கணத்தில் தெளிவான ஆற்றலை பெற்றவறே அம்மொழியில் தெளிவும் நுட்பமும் நிறைந்த அறிவைப் பெறமுடியும். எனவே ஒரு மொழியைப் பயில்வதற்கு இலக்கணம் கற்றல் இன்றியமையாததாகும்.¹ என்பதை ஜீவரத்தினம் மணிமாறன் தன் நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

“கரும்பிலிருந்து கரும்புச்சாறு எடுக்கப்படுவது போல் இலக்கியங்களிலிருந்து வரையருக்கப்பட்ட விதிகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன அவ்விதிகள் இலக்கணமாகும். தெளிவான மொழித்திறனைப் பெறுவதற்கு அம்மொழியின் இலக்கணத்தை நன்கு கற்கவேண்டும். ஒரு மொழியைத் திருத்தமாகபேசவும், எழுதவும் துணை செய்வதுஇலக்கணமாகும்”² என்றுரைத்துள்ளார் இரா.வேலாயுதம்.

“ஒரு மொழியின் உடல் இலக்கியம் என்றால் குருதி இலக்கணமாகும்”³ என்கின்றார் சி.இலக்குவனார். “இலக்கணம் என்பது மொழிகளைசரியாகப் பேசவும் எழுதவும் தெரிந்து கொள்ளச்செய்யும் ஒரு அறிவியல் ஆக்கமே”⁴ என்றுரைக்கின்றார் ச.அகத்தியலிங்கம்.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

“வரலாற்றிற்கு முந்தைய நாகரிகமற்ற ஆதிகாலப் மக்களுக்குப் பேசத்தெரியாது. அந்நிலையில் அவர்கள் தங்களின் சைகைமூலமே கருத்துக்களைப்பரிமாறிச் கொண்டிருந்தனர். உயிரினங்கள் ஒலி எழுப்புவதைக் கண்டு வியந்தனர். ஓர்இடத்தையோ பொருளையோ காட்டுவதற்குச் சுட்டு விரலை நீட்டிப் பயன்படுத்துதல், பசித்தவன் தன் கையால் வயிற்றைத் தொட்டுக்காட்டுதல், சினம் வரும்போது படபடப்பான ஒலி எழுப்புதல், வெறுப்புவரும்போது சகரஒலி (சீ, சே, உச்) எழுப்புதல். துன்பம் மிகும்போது அழுதல், மகிழ்ச்சிமிக்க போது ஆரவாரம் செய்தல் முதலானவை இயல்புக்கத்தால் அமைந்தவையாகும்⁵ என்கின்றார் வரதராசன்.

இராபர்ட் கால்டுவெல் “திராவிடம் என்று பெயரிடப் பெறும்மொழிகள் பன்னிரண்டு. தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம், துளு, குடகு ஆகிய ஆறுமொழிகளைத் திருந்திய மொழிகள் என்றும், துதம், கோதம், கோண்ட், கூய், ஓரியன், இராஜ்மஹால் ஆகிய ஆறு மொழிகளைத் திருந்தா மொழிகள் என்றும் இருவகைப்படுத்தியுள்ளார்”⁶

“திராவிட மொழிகள் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவை என அறியும் முன்னரே மேலை நாட்டவர் அம்மொழிகளை ஆராய்ந்துள்ளனர். 1798-ல் ராபர்ட்ஸ் என்பவர் கூர்க், துளு ஆகிய மொழிகளைப் பற்றிய சில செய்திகளைத் தந்துள்ளார். 1837-ல் தோதர் மொழி அறியப்பட்டது. 1838-ல் பிராகூய் மொழி கண்டறியப்பட்டது. 1849-ல் கோண்டி மொழி கண்டறியப்பட்டது. 1866-ல் கோலாமிமொழியும், 1884-ல் மால்டோ மொழியும் அறியப்பட்டன. பார்ஜி மொழி பற்றியும், பிற திராவிட மொழிகள் பற்றியும் “இந்திய மொழிகளின் கணக்கீடு” குறிப்பிடுகின்றது. 1956-ல் கோண்டாவும், கதமாவும் கண்டறியப்பட்டன. குறவா என்றும், எருக்கலா என்றும் வழங்கப்படும் இருளா என்னும் கிளைமொழி திராவிட மொழிகளைச் சேர்ந்த கிளை மொழியாக இப்போது கருதப்படுகிறது. தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம், மலையாளம், கோண்டி, குருக் அல்லது ஓரான், துளு, கூய், குவி, அல்லது கோந்த், கோயா, பிராகூய், மால்டோ, குடகு, படகா, கோலாமி, இருளா, குறவா, பார்ஜி, கோண்டா அல்லது கூயி, கதபா, நாய்க்கி, பெங்கோ ஆகிய 22 மொழிகள் குறித்த தகவல்களைத் தெ. பொ. மீனாட்சிசுந்தரனார் தன் நூலில் பதிவு செய்துள்ளார்”⁷.

“இந்தியநாடு முழுவதும் மிகப்பழங்காலத்தில் ஒருமொழி பேசப்பட்டு வந்தது. அதைப்பழந்திராவிட மொழி (Proto - Dravidian) என்று கூறுவர்.”⁸ என்கின்றார் மு. வரதராசன். “பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னே இந்தியா முழுவதும் ஒரு மொழி பரவியிருந்தது. அதுவே திராவிட

மொழிகளுக்கு முந்தியமொழி. அதனைப் பழந்திராவிட மொழி என வழங்கினர்”⁹ என்ற குறிப்பினை டாக்டர் புவண்ணன் தன் நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

“தமிழ் முதல் நூல் என்று தொல்காப்பியம் குறிப்பிடப்படுகிறது. அதற்கு முந்தைய நூல்கள் கிடைத்தில. மூன்று பகுதியும் முழுமையாய்க்கிடைத்திருப்பது பெரும்பேறாகும். இலக்கியம் படைப்பதற்கும் இலக்கணம் கூறும் நூல் உலகில் தொல்காப்பியம் ஒன்றேயாகும்”¹⁰ என்பதைதமிழண்ணல் தன் நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

எழுத்துமொழி

மக்கள் தங்களின் கருத்தினைப் பதிவு செய்ய எண்ணினர் காலம் கடந்தும் இடம் கடந்தும் கருத்துக்கள் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று எண்ணியதன் விளைவாக எழுத்துமொழியை உருவாக்கினர். தொடக்கக் காலத்தில் குறியீடுகளாகவும் புள்ளி, கோடு, முதலியனவற்றால்பதிவு செய்துவந்தனர். கால வளர்ச்சியாலும், மக்களின் சிந்தனை ஆற்றலாலும் குறியீடுகள், கோடுகள் முதலானவை ஒழுங்கமைக்கப்பட்டு செப்பம் ஆகி எழுத்து வடிவம் பெற்றன. களிமண், ஓடுகள், பாறைகள்,கருங்கல், செப்புத்தகடுகள் இவற்றில் எழுதி வந்த மக்கள் பனையோலை காகிதம்,கணினி என இவற்றில் எழுதுவதில் வல்லமை பெற்று அதற்கானஎழுதுகோல் கருவிகளையும் கண்டுபிடித்தனர்.

எழுத்துருவாக்கம்

மனிதன் சைகையின் மூலம் தன் கருத்தை பிறர்க்கு,உணர்த்தினான். இச்சைகை மொழியைத் தொடர்ந்து வாய்சைப்பின் மூலம் பேச்சுமொழி உருவாகியது. இவ்விரண்டும் எட்டாத தூரத்தில் இருப்பவருக்கும் தம்கருத்தை தெரிவிக்க உருவானதே எழுத்து.

எழுதப்படுவதன் மூலமும் ஓசையாக எழுப்பப்படுவதன் மூலமும் கருத்தைப் புலப்படுத்த இம்முறை பயன்பட்டதால் இதற்கு எழுத்து என்ற பெயர் ஏற்படையதானது. “தொல்லெழுத்தியல் ஆய்வாளர்கள் எழுத்துக்களின் வளர்ச்சி நிலைகளை உருவெழுத்து(Pictograph),கருத்தெழுத்து(Ideograph),சொற்குறியீட்டெழுத்து (Logo graph), ஒலிஎழுத்து (Phonograph) என்றுநான்கு கட்ட வளர்ச்சியாக பகுத்துக் கூறுவர்”¹¹ தமிழ் இலக்கணிகள் எழுத்துக்களின் வளர்ச்சிநிலைகளைஉரு,உணர்வு, ஒலி, தன்மை என நான்கு நிலைகளில் வகைப்படுத்தியுள்ளனர்.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

“எழுதப் படுதலின் எழுத்தே”¹² என்கின்றதுயாப்பருங்கலக்காரிகை.அவ்வெழுத்து குறில்,நெடில்,உயிர், குற்றியலிகரம், குற்றியலுகரம், ஐகாரக்குறுக்கம், ஆய்தம், மெய், வல்லினம், மெல்லினம், இடையினம்,உயிர்மெய்,அளபடை என 13 வகை எழுத்துக்கள் அசைக்கு உருப்பாகும் எழுத்துக்களாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

“எழுத்தென்படுப அகரமுதல் னகர இறுவாய் முப்ப.தென்ப

சார்ந்துவரல் மரபின் மூன்றலங்கடையே”¹³ (தொல். எழுத்துநூற்-1)

எழுத்துக்களைப்பற்றி தொல்காப்பியர் தன் நூலில் குறிப்பிடுகின்றார். முதல் எழுத்து 30 உயிர் 12 (குறில் 5,நெடில் 7) மெய் 18 (வல்லினம் 6,மெல்லினம்6, இடையினம் 6) சார்பெழுத்து 3

(குற்றியலிகரம்,குற்றியலுகரம்ஆய்தம்) ஆய்த எழுத்து 1, சுட்டு 3 (அ,இ,உ), வினா3 (ஆ, ஏ, ஓ) மொழி முதல் எழுத்துக்கள் 22 உயிர் 12, வல்லினம் 4 (க,ச,த,ப),மெல்லினம்3 (ஞ,ந,ம) இடையினம் 2(ய,வ) குற்றியலுகரம் 1 –(நு)மொழி இறுதி எழுத்துக்கள் 24 (உயிர் 12,மெல்லினம்5, ஞ,ண,ந,ம,ன, இடையினம்6 ய,ர,ல,வ,ழ,ள, குற்றியலுகரம் -1 நு) என்பதாகும்.

இலக்கணம்

இலக்கியங்களும் இலக்கிய வகைமைகளும் தோன்றிப் பல்கிப்பெருகி வளர்ந்தன. அவ்வாறு வளரும் நிலையில் அவற்றிற்கு வரையறையை வகுப்பதற்குப் புலவர்கள் முன்வந்தனர். இலக்கியங்களுக்கு விதிகளைக் கூறுவதற்காக இலக்கணங்கள் இயற்றப்பட்டன. இலக்கு + ஆண்+ அம் =இலக்கணம். இவ்வாறு இலக்கணம் என்பது தோற்றம் பெற்றது.

இலக்கணத்தின் இன்றியமையாமை.

வயலுக்குவர்ப்பும்,குளத்திற்குக் கரையும் இன்றியமையாதவை போல இலக்கியத்திற்கு இலக்கணம் இன்றியமையாததாகும். எழுத்து, சொல், அடி முதலானாவை உடைய இலக்கியத்தில் எழுத்திலக்கணமும் செல்லிலக்கணமும் தொடரிலக்கணமும்உள்ளன. இயற்றைப் பற்றி இலக்கணிகள் விளக்குகின்றனர். சீர்,தளை,அடி வரையறைகளைக் கொண்டயாப்பிலக்கணத்தை இலக்கணிகள் பல வகையாகப் பிரித்து விளக்கியுள்ளனர். இக்கருத்தினை,

“இலக்கியம் கண்டதற்கு இலக்கணம் இயம்பலின்”¹⁴என்று பவணந்தி முனிவர் தன்னூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இலக்கணத்தைக் கற்றறிந்த புலவர்கள் இலக்கியம் படைத்தனர் என்பதை “இலக்கியம் கண்டதற்கு இலக்கணம் இம்பியது ஒருநிலை, இலக்கணம் கண்டு இலக்கியம் படைத்தல் ஒருநிலை,இவற்றுள் இலக்கியம் கண்டதற்கு இலக்கணம் இயம்புதலே இயற்கைமுறை ஆனால்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

இடைக்கால பிற்காலங்களில் இலக்கணங்கண்டு அதற்கு ஏற்ப இலக்கியம் முறையை மேற்கொண்டமையால் ஒரே பொறிவினைப் படைப்புப் போல இலக்கியங்கள் அமைத்தன”¹⁵ என்று இரா. இளங்குமரன் தன் நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இலக்கணத்தின் தோற்றம்.

தமிழ் மொழியில் 5000 ஆண்டுகளுக்கும் முன்பே எழுத்து மொழிஉருவாகி இலக்கியங்கள் படைக்கப்பெற்றுள்ளன. அவற்றுல் பல தீக்கும் கறையானுக்கும்,கடல்கோளுக்கும் இரையாகின. ஆயிரக் கணக்கான இலக்கிய நூல்களும் வானியல் நூல்களும்,மருத்துவ நூல்களும், சோதிட நூல்களும் மறைந்து விட்டன. சங்க இலக்கியங்கள் என்றழைக்கப்படும் பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்கள் தோன்றுவதற்கு முன்பே பல இலக்கியங்கள் இருந்தன. அந்தஇலக்கியங்களுக்கு இலக்கணங்கள் இயற்றப்பட்டுள்ளன. ஆனால் அவை அனைத்தும் கால வெள்ளத்தில் அழிந்து இன்று கிடைக்காமல்போய்விட்டன. அகத்தியரால் அகத்தியம் என்றொரு இலக்கணநூல்இயற்றப்பட்டது. அந்நூலும் கிடைக்காமல் அழிந்து விட்டது.அகத்தியரின் மாணாக்கர் பன்னிருவரில் தலைமாணாக்கர் தொல்காப்பியர். இவரால் இயற்றப்பட்ட “தொல்காப்பியம்” என்னும் இலக்கண நூல் தமிழ்மொழியில் தோன்றிய முழுமுதல்இலக்கணநூலாகத் திகழ்கின்றது

இலக்கண வகைக்கள்.

தமிழ் மொழியில் உள்ளஇலக்கண நூல்கள் இயம்பும் இலக்கணத்தின் அடிப்படையில் பொதுவாக இலக்கணம் ஐந்து வகையாகப் பாகுபாடு செய்யப்படுகின்றன. சிறப்பாக ஏழு வகையாகவும் இயம்பப்படுகின்றன. அவை முறையே எழுத்திலக்கணம், சொல்லிலக்கணம்,பொருளிலக்கணம், யாப்பிலக்கணம், அணியிலக்கணம், புலமைஇலக்கணம், தவஇயல்பு இலக்கணம் என்பனவாகும். உலகில் தமிழ் மொழியில் மட்டும் இத்தனை இலக்கணப் பாகுபாடுகள் உள்ளன. ஏனைய மொழிகளில் எழுத்திலக்கணம், சொல்லிலக்கணம், யாப்பிலக்கணம்,அணியிலக்கணம் ஆகிய நான்குவகைகள் மட்டுமே உள்ளன.

உலகில் உள்ள மொழிகளில் காணப்பெறும் இலக்கணவகைகள் நான்கும் (எழுத்து, செல்,யாப்பு, அணி) அந்தந்த மொழிக்கும் அந்தந்த மொழியில் தோன்றும் செய்யுளுக்கும் இலக்கணம் - வரையைறை கூறுகின்றன. ஆனால் தமிழ் மொழியிலுள்ள இலக்கணங்கள் தமிழ்மொழிக்கும் தமிழ் செய்யுளுக்கும்தமிழ் மொழியைப் பேசும் மக்களின் வாழ்க்கைக்கும் (அகம்,புறம்) கற்றறிந்த புலவர்கும் மண்ணுளகில் வாழ்ந்து வாழ்க்கையின் நிறைவுவறை அனைத்திற்கும் வரையறைகளையும்,

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

விதிகளையும் வகுத்துக்கூறுகின்றன. பொருளிலக்கணம் தமிழ்மொழியைத் தவிர உலகில் வேறு எந்த மொழியிலும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுவரை ஐவகை இலக்கணங்களுடன் திகழ்ந்த தமிழ்மொழியில் மேலும் இரண்டு இலக்கணங்கள்படைக்கப்பெற்றுள்ளன. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த வண்ணச்சரபம்தவத்திரு தண்டபாணி சுவாமிகள் “ஆறாம் இலக்கணமாகப் “புலமை”¹⁶ இலக்கணத்தையும் ஏழாம் இலக்கணமாகத் “தவ இயல்பு”¹⁷ இலக்கணத்தையும் இயற்றியுள்ளார்.

தண்டபாணி சுவாமிகளுக்கு முன் தமிழ் இலக்கண மரபில் ஐந்திலக்கணங்களைத் தொடர்ந்து “பாட்டியல்”என்னும் இலக்கணத்தை “ஆறாம் இலக்கணமாகவும், “நிகண்டு” என்னும் சொற்பொருள் இலக்கணத்தையுமும் இலக்கணமாகவும் இலக்கண ஆய்வாளர்கள் கருதினர். ஐந்திலக்கண நூலில் யார்பின் ஒரு பகுதியாகப் பாட்டியலும், தனித்த நிலையில் நிகண்டும் இருந்ததால் இலக்கணிகள்வரையறுக்க முடியாத நிலையிலும் ஆய்வாளர்களின் கருதுகோளின் அடிப்படையிலும் இம்மரபு நீடித்து வந்தது. ஆனால் தவத்திரு தண்டபாணிக் சுவாமிகள் அறுவகை இலக்கண நூலில் புலமையை ஆறாம் இலக்கணமாகவும், ஏழாம் இலக்கண நூலில் தவஇயல்பினை”ஏழாம் இலக்கணமாகவும் வரையறுத்து இலக்கண வரலாற்றில் இருபத்திலக்கண ஆக்க முயற்சிகளைச் செய்தவர் என்றபொருமையையும் பெற்றுள்ளார். இதனை பின்வரும் தகவல்கள்

அறுவகையிலக்கணம், ஏழாமிலக்கணம் - இவை முருகதாசசுவாமி என்றும் திருப்புகழ்ச் சுவாமிகள் என்றும் விளங்குகின்ற தண்டபாணி சுவாமிகள் திருவாய் மலர்ந்தருளியன. அஷ்டாவதானம் பூவை கலியாணசுந்தர முதலியார் அவர்களைக் கொண்டுதஞ்சாவூர் ஷாப்பு- ப. வெ. வெங்கட்ராமராஜா அவர்களால் சென்னை இந்து தியாலஜிகல் யந்திர சாலையில் பதிப்பிக்கப்பட்டன. விஜய வருடம், கடகரவி (1893) உறுதிசெய்கின்றன. தமிழில் ஓரிலக்கணம் கூறும் (யாப்பருங்கலக்காரிகை, புறப்பொருள்பெண்பாமாலை, தண்டியலங்காரம், நம்பியகப்பொருள்விளக்கம்...) ஈரிலக்கணம் கூறும் (நேமிநாதம், நன்னூல்) நூல்களும், ஐவகையிலக்கணம் கூறும் (தொல்காப்பியம், வீரசோழியம், இலக்கணவிளக்கம், தொன்னூல்விளக்கம்..) நூல்களும், அறுவகை இலக்கணநூலும், ஏழாம் இலக்கண நூலும் இயற்றப்பெற்றுள்ளன

முடிவுரை

மொழி என்பதன் பொருள், மொழிகளின் வகைகள், இலக்கணம் என்பதன் பொருள், இலக்கணம் குறித்த அறிஞர்களின் கருத்துக்கள், எழுத்துருவம் உள்ள மொழிகள், எழுத்துருவமற்ற மொழிகள்,

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

எழுத்துருவாக்கம், இலக்கண வகைகள், புதியதாக தோன்றிய இலக்கண நூல்கள் குறித்த தகவல்கள் இவ்வாய்வின் மூலம் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன.

அடிக்குறிப்புகள்

1. ஜீவரத்தினம் மணிமாறன் - தமிழ் இலக்கணம் - பக் 5 – 6
2. இரா. வேலாயுதம் - இலக்கணக்கரும்பு – பக் 2 – 3
3. சி. இலக்குவனார் – தொல்காப்பிய ஆராய்ச்சி – ப – 3
4. ச. அகத்தியலிங்கம் - இந்திய மொழிகள் - ப – 106.
5. மு. வரதராசன் - மொழி வரலாறு – ப – 190 - 191
6. இராபர்ட் கால்டுவெல் - திராவிடமொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் - 11
7. தெ. பொ மீனாட்சி சுந்தரனார் – தமிழ் மொழி வரலாறு – பக் 18 – 19
8. மு. வரதராசன் - தமிழ் இலக்கிய வரலாறு – ப – 1
9. டாக்டர் பூவண்ணன் - தமிழ் இலக்கிய வரலாறு – பக் 6 – 7
10. தமிழண்ணல் - புதிய நோக்கில் தமிழ்இலக்கிய வரலாறு – பக் 9 – 10
11. பொ. இராசேந்திரன், சொ. சாந்தலிங்கம் - கல்வெட்டுக்கலை – ப – 1
12. அமர்தசாகரர் – யாப்பருங்கலக்காரிகைச. திருஞானசம்பந்தம் மூலமும் உரையும். ப – 13
13. தொல்காப்பியம் - எழுத்ததிகாரம், இளம்பூரணர் உரை - நூற் - 1
14. பவணந்திமுனிவர் – நன்னூல் - நூற் - 141
15. இரா. இளங்குமரன் - இலக்கண வரலாறு ப – 47
16. தண்டபாணி சுவாமிகள் - அறுவகை இலக்கணம் ப – 110
17. தண்டபாணி சுவாமிகள் - ஏழாம் இலக்கணம் ப – 113

துணைநூற் பட்டியல்

1. ச. அகத்தியலிங்கம்இந்திய மொழிகள்,மணிவாசகர் பதிப்பகம்,பாரிமுனை, சென்னை. பதிப்பு-1995.
2. அமிர்த சாகரர்.யாப்பருங்கலக்காரிகை கதிர்பதிப்பகம், திருவையாறு,முதல் பதிப்பு – 2007
3. இராஜேந்திரன், சாந்தலிங்கம்கல்வெட்டுக்கலை, நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் சென்னை. முதல் பதிப்பு 2017

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

4. இராபர்ட் கால்டுவெல்,திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம்,முல்லை நிலையம் சென்னை முதல் பதிப்பு தமிழில் – 2004.
5. சி. இலக்குவனார் -தொல்காப்பிய ஆராய்ச்சி,வள்ளுவர் பதிப்பகம். புதுக்கோட்டை, 1971 பதிப்பு.
6. இரா. இளங்குமரன் - இலக்கண வரலாறு, மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை. பதிப்பு 1988.
7. தண்டபாணி சுவாமிகள் -அறுவகை இலக்கணம், தமிழ் பல்கலைக்கழக வெளியீடு, தஞ்சாவூர். பதிப்பு 1991
8. தண்டபாணி சுவாமிகள் - ஏழாம் இலக்கணம்,தமிழ் பல்கலைக்கழக வெளியீடு, தஞ்சாவூர். பதிப்பு 1991
9. தமிழண்ணல் -தமிழ் இலக்கிய வரலாறு,மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை.பதிப்பு -2002
- 10.தொல்காப்பியர் – தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம், இளம்பூரணர் உரைசைவசித்தாந்தநூற்பதிப்புக்கழகம் சென்னை – பதிப்பு – 1995.
- 11.பவணந்திமுனிவர் –நன்னூல், சங்கர நமச்சிவாயர் உரை, கமர்சியல் அச்சுக்கூடம், சென்னை.பதிப்பு 1925.
- 12.டாக்டர் புவண்ணன் - தமிழ் இலக்கிய வரலாறு,வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை - முதல் பதிப்பு 1984
- 13.ஜீவரத்தினம் மணிமாறன்,தமிழ் இலக்கணம்,புத்தகப் பூங்கா, இராயப்பேட்டை, சென்னை. பதிப்பு 1995
- 14.தெ. போ மீனாட்சி சுந்தரனார்,தமிழ் மொழி வரலாறு,முல்லை நிலையம் சென்னை, முதல் பதிப்பு2014.
- 15.இரா. வேலாயுதம், இலக்கக் கரும்பு,தென்றலன் பதிப்பகம், திருச்சிராப்பள்ளி, 2000 பதிப்பு
- 16.மு. வரதராசன் - மொழிவரலாறு,பாரி நிலையம், சென்னை. 1995 பதிப்பு
- 17.மு. வரதராசன் - தமிழ் இலக்கிய வரலாறு,சாகித்திய அக்காதெமி – புதுதில்லி முதல் பதிப்பு - 1972

